

சங்க இலக்கியங்களில் பெண் கவிஞர்களின் சமூக உணர்வுகள்

முனைவர் செ.சரண்யா,

உதவிப்பேராசிரியர், தமிழ்த்துறை,

திருவள்ளூர் கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரி, குறிஞ்சிப்பாடி.

Abstract :

The Sangam literatures are the historical records of the ancient Tamils. Poets are the ones who have contributed a lot to the excellence of Sanghapapadals which highlight the life, art and culture of Tamils. Among the sangapulavars, although female songs are less common, they have excelled in both internal and external songs. When looking at the songs of these women, they have given priority to the emotional component and have demonstrated their creativity. In this way, the social sentiments of Sangam women poets are explored through this article.

Key Words : Sangam literatures - Womens' Literature - Liberty

முன்னுரை

தொன்மைத் தமிழர்களின் வரலாற்றுப் பதிவுகளாகச் சங்க இலக்கியங்கள் திகழ்கின்றன. தமிழர்களின் வாழ்வியல், கலை, பண்பாட்டுச் சிறப்பு ஆகியனவற்றை எடுத்துரைக்கும் சங்கப்பாடல்களின் சிறப்புக்குப் பெருந்துணை புரிந்தவர்கள் புலவர்களே ஆவர். சங்கப்புலவர்களுள் பெண்பாற்புலவர் பாடல்கள் குறைந்தளவே காணப்படும் அகப்பாடல்கள் புறப்பாடல்கள் இரண்டிலும் சிறப்புற்று விளங்கியிருக்கின்றனர். இப்பெண்புலவர்களின் பாடல்களை உற்றுநோக்குபோது உணர்வுக்கூறுக்கே முதலிடம் தந்து படைப்பின் திறனை வெளிப்படுத்தியிருக்கின்றனர். அவ்வகையில் சங்கப்பெண்கவிஞர்களின் சமூக உணர்வுகள் இக்கட்டுரையின் வழி ஆராயப்படுகிறது.

சமூக கடமை உணர்வு

சங்க காலத்தில் வீரம் முதன்மைப்படுத்தப்பட்டது. இதனால் சங்க வாழ்வியலின் ஒவ்வொரு கூறுகளிலும் வீரம் முதன்மையாகி நின்றது. இதன் பொருட்டே சங்கமகளிர் வீரனைக் கணவனாகப் பெறுவதிலும், வீரன் ஒருவனைப் புதல்வனாகப் பெறுவதிலும் மகிழ்ந்தனர். தன் கணவனோ, மகனோ போர்க்களத்தில் இருந்துபடுவதைச் சமூகத்திற்கு ஆற்றும் தொண்டாகக் கருதினர். இவ்வாறான நிலைப்பாட்டினைச் சங்க பெண் கவிஞர்களின் பாடல்களில் காண முடிகிறது.

மகனைப் பெற்று வளர்த்து அவனை நாட்டிற்கு அர்ப்பணித்தல் அக்கால சமூக கடமையாகக் கருதப்பட்டது. இத்தகு நிலையிலேயே பொன்முடியார் என்னும் புலவர் சமூகத்தில் ஒவ்வொருவருக்கும் உள்ள கடமைகளைப் பட்டியலிடுகிறார்.

“ஈன்று புறந்தருதல் எந்தலைக் கடனே

சான்றோன் ஆக்குதல் தந்தைக்குக் கடனே

வேல்வடித்துக் கொடுத்தல் கொல்லற்குக் கடனே

நன்னடை நல்கல் வேந்தற்குக் கடனே

ஒளிருவாள் அறுஞ்சமம் முருக்கி

களிறு எறிந்து பெயர்தல் காளைக்குக் கடனே

(புறம் : 312)

அடிக்கடி போர் மூண்டுவந்த சங்ககாலத்தில் ஆடவர் ஒவ்வொருவரும் போர்த்திறன் வாய்ந்தவராகவும், நாட்டுப்பற்று மிக்கவராகவும் திகழ்ந்திட வேண்டும் என்பதையும், அத்தகு வீரர்களைப் பெற்று வளர்த்த தாய்மார்கள் வீர உணர்வு மிக்கவராக விளங்க வேண்டும் என்பதனையும் மூதின்முல்லைத் துறையில் அமைந்த பாடல்கள் எடுத்துரைக்கின்றன. மேலும் பெற்ற தாயால் தான் வீரப்பால் ஊட்டி, அன்பு காட்டி பேணி வளர்க்க முடியும்.

இக்கடமையைத் தந்தையிடமோ, மற்றவர்களிடமோ, மறுதலையாகத் திணித்தால் அது சிறக்காது என்பது இங்கு உணர்த்தப்படுகிறது.

நிலையாமை உணர்வு

மனிதப் பிறவி தோன்றிய நாள் முதலே நிலையாமை என்னும் கருத்தும் ஏற்பட்டது நிலைபேரில்லாத வாழ்வினை உணர்ந்த பண்பில் சிறந்த பெரியோர்கள், உலக உயிர்களின் நிலையில்லாத தன்மையினை உணர்த்தி நிலையில்லாத புகழைப் பெருக்க அறிவுறுத்தினார்கள். கூட்டில் இருந்து வெளியே எழுந்து சென்ற பறவை போன்றது உடல் சற்று காலமே இருக்கும் உடம்பின் வழியாக இயங்கும் உயிரின் உண்மைகளை உணர்த்தி நல்லறம் செய்யவே பெரியோர்கள் வழிகாட்டினர். இதனை திருவள்ளுவர் ,

“நெருநல் உளனொருவன் இன்றில்லை என்னும்

பெருமை உடைத்து இவ்வுலகு

(குறள்: 336)

என்று குறிப்பிடுகிறார். நிலையற்ற உலகில் தாம் ஈட்டியதைப் பிறருக்குக் கொடுக்காது காத்து வைத்துள்ள செல்வமும் நிலையற்றதே . இறந்து மறைந்து போகின்ற இவ்வுலகில் வாழுங்காலத்துச் செய்த இதுபோன்ற நல்வினையே துணை . இந்நாடோ, இந்நாட்டு செல்வமோ நமக்கு துணையாகாது . ஈதல் என்ற நல்வினையே நல்துணையாம் என்று ஒளவையார் தன் பாடலில் வலியுறுத்துகிறார். இதனை,

“நாகத்து அண்ண பாகுஆர் மண்டடிலம்

தமவே ஆயினும் தம்மோடு செல்லா

பெற்றோர் ஆயினும் நோற்றோர்க்கு ஒழியும்

வாழ்ச் செய்த நல்வினை அல்லது

ஆழுங்காலைப் புணைப்பிறிது இல்லை

(புறம் : 367)

என்ற பாடலில் பதிவு செய்துள்ளார் . நாகர் உலகத்தைப் போன்ற வளமான பகுதிகளை நிலவட்டம் தம்முடையனவே என்று உரிமை கொள்ளப்பட்டன ஆயினும் , மன்னர் தாம் இறக்குங்கால், அவருடனே மறையாமல் நின்று அவருக்குப்பின் வரும் மன்னர் ஒரு தொடர்பும் இல்லாதவர் ஆயினும் நேர்மையுடையவராயின் அவருக்கு உரியதாகி விடும் இவ்வுலகத்தில் வாழ்வதற்கென்று வரையறை செய்யப்பட்ட வாழ்நாள் முழுவதும் நன்றாக வாழ்தல் வேண்டும். வாழ்வதற்குக் காரணமான நல்வினை தவிர, இறக்கும்போது துணையாய் அமைவது வேறில்லை என்று ஒளவையார் நிலையாமையின் இயல்புகளைக் குறிப்பிடுகிறார்.

அறிவுறுத்தும் உணர்வு

சேர மன்னனின் வீரத்தையும் , கொடைச்சிறப்பையும் காக்கை பாடினியார் நச்செல்லையார் பெருமைப்படப் பாராட்டுகிறார் . வீரம் என்பது போர்க்களத்தில் பகைவருக்கு அஞ்சாது எதிர்த்து நின்று போரிடுவது மட்டுமல்ல , சிறந்த வீரம் என்பது பகைவனுக்குத் துன்பம் நேரிடும் போது அந்த சந்தர்ப்பத்தைப் பயன்படுத்தி வெற்றி பெறாமல் விட்டுக் கொடுப்பதிலும் அடங்குவதாகும். இக்குணம் சேரலாதன் இடம் நிறைந்திருந்ததைக் காக்கை பாடினியார்

“குரல் புணர் இன்னிசைத் தழுஞ்சி பாடி

புறவு எதிர்கொள்வதனைக் கண்டனம்

(பதிற்றுப்பத்து, பா : 57)

என்று பாடுகிறார் . அவனின் கொடைத்திறம் பற்றி பேசும்போது சேரலாதன் பெண்களின் கண்ணீரைக் கண்டு அஞ்சுவதைக் காட்டிலும் ஏழைகளின் துயரத்தைக் கண்டு அஞ்சி , அவர்கள் வறுமையைப் போக்கினான் என்பதை,

“ஒண்ணுதல் மகளிர் துளிர்ந்த கண்ணினும்,

இரவலர் புன்கண் அஞ்சும்

, புறவு எதிர்கொள்வோன்” (மேலது,பா:57, 13-15)

என்று கூறுகிறார் . இத்தகைய பெருமை வாய்ந்த சிறப்புற்ற மன்னனுக்கு இப்பெண் புலவர் அறிவுரை கூறுகிறார்.

மன்னன் பகைவருடைய நாட்டின் மேல் படையெடுத்து சென்று வென்ற பின்னரும் சினம் தணியாமல் பழிவாங்கும் நோக்கத்துடன் அவர்களுக்கு துன்பம் விளைவித்தான் அவர்கள் நாடு தன்னால் வெள்ளப்பட்டமையால் இனி தன்னுடையதே ! என்று நினைத்து அதனைக் காப்பாற்றாமல் விட்டுவிட்டான். இதனை இப்பெண்புலவர் பார்க்கிறார் மன்னனே ! உன் வலிமையை அறியாமல் போரிட்ட மன்னர் தோற்று கப்பம் செலுத்துவாராயின் அவர்களிடம் சினம் கொள்ளாதே என்று அறிவுரை கூறுகிறார். இதனை,

“அறியாது எதிர்ந்து துப்பில் குறையுற்றப்

பணிந்துறை தரும்நின் பகைவராயின்

சினம்செலத் தணிமோ

!”

(பதிற்றுப்பத்து, பா : 59)

என்று பாடுகிறார் . இப்பாடலில் வெற்றிச் சிறப்புகளையும், கடுஞ்சினமும் , கொடைத்திறமும் , புகழ் உடைய மன்னனைப் பாடி , பரிசில் பெற வேண்டும் என்று நினைக்காமல், அவனுக்கு பிடிக்காவிட்டாலும் தம் கருத்தை அஞ்சாதே எடுத்துரைக்கின்றார்.

துறவு உணர்வு

ஆசை, பாசம் பற்றி என்பவற்றிலிருந்து நீங்கிய நிலையைத் துறவு என்பர். ஒரு தனிமனிதனின் அகத்தை செம்மைப்படுத்துவதற்கான தவத்தை மேற்கொள்வது துறவு எனப்படும். உலகப் பற்றுக்களைத் துறந்தவன் துறவி ஆவான். “துறவி என்ற நிலைமையை மெய்யறிவு தேடி நிற்பதையே குறிக்கிறது. இவ்வாறு மெய்யறிவு தேடுவதற்காகத் துறவை மேற்கொள்வது வாழ்வின் இன்பத்தைத் துய்க்காது அத- னின்றும் விலகிச் செல்லவேண்டும் என்ற மனப்பான்மை மேலோங்குவதனால் ஏற்படுகிறது.” என்று விஜயலட்சுமி கூறுகிறார்.

இல்லறத்திலும் ஏனைய பிறசெயல்பாடுகளிலும் பற்றினை விட்டவர்கள் துறவறத்தை மேற்கொண்டுள்ளனர். இதனை தொல்காப்பியர்,

“காமம் சார்ந்த கடைக்கோட்காலை

ஏமம் சான்ற மக்களொடு துவன்றி

அறம்புரி சுற்றமொடு கிழத்தியும்

சிறந்தது பயிற்றல், பிறந்ததன் பயனே

”

(தொல்காப்பியம்,பொருள்: 190)

என்று கூறுகிறார் . வாழ்க்கையின் இறுதிக் காலத்தில் காமம் அல்லது இன்பத்தை முழுமையாக அடைந்த பிறகு தலைவனும் தலைவியும் தன் பிள்ளைகளொடு சேர்ந்து பாதுகாப்பும், இன்பமும் கொண்ட வழியில் சென்று அறத்தின் தூண்டுதலின்படி சுற்றம் சூழ எது சிறந்ததோ அதை கடைபிடித்து வாழ வேண்டும். இதுவே அவர்களின் கடந்தகால வாழ்க்கையின் பயனாகும் என்று துறவு முறையை விளக்கினார் . சங்க புறப்பாடலில் மாறி பித்தியார் துறவு நிலையை,

“ஓவத்து அன்ன இடனுடை வரைப்பில்

பாவை என்ன குறுந்தொடி மகளிர்

இழைநிலை நெகிழ்த்த மள்ளற் கண்டிடும்

கழைக்கண் நெடுவரை அருவிஆடி

கான யானை தந்த விற்கின்

கடுந்தெறல் செந்நீ வேட்டு

புறம்தாழ் புரிசடை புலரத்துவோனே

”

(புறம் : 251)

என்று கூறுகிறார் . துறவைப் பற்றி பாடிய ஒரே பெண் புலவர் இவர் ஒருவரே ஓவியம் போன்ற அழகானதாகவும், இடமகன்றதாகவும் அமைந்த வீட்டில் அழகிய பதுமை போன்ற

சிறிய வளையலை அணிந்த மகளிரின் அணிகலன்களைக் கழலச் செய்த காலை போன்றவனைக் கண்டோம். அவன் மிக்க வெம்மை உடைய தீயை மூட்டுபவன். அந்தச் சிவந்த தீயில் தன் முதுகில் சரிந்து கிடக்கும் சடாமுடியை உலர்த்துபவனாவான். இவன் புகழுக்குரிய புதல்வரையும், அறம் செய்யும் சான்றோரையும் உடையவனாய்ச் சிறப்புற்று வாழ்ந்து துறவு நிலையில் சடைமுடி தரித்து தவம் புரிந்தான் என்று பாடியுள்ளார்.

கொடைத்திற உணர்வு

மக்களின் தேவையை அறிந்து ஆட்சி செய்வது மன்னனின் கடமையாகும். தன்னை நாடி வந்த பரிசிலருக்குக் காலம் நீட்டிக்காது பரிசில் தருவதும் மன்னனின் கடமையாகும் இதனை திருவள்ளுவர்

“கொடையளி செங்கோல் குடியோம்பல் நான்கும்

உடையானாம் வேந்தர்க்கு ஒளி

” (குறள்: 390)

என்கிறார். பேராற்றலும் பெருவீரமும் கொண்டிருந்த அதியமான் தன்னை நாடி வந்த இரவலர்க்கு இல்லை எனக் கூறாது கொடுக்கும் கொடையுள்ளம் கொண்டவன். மழை எவ்வாறு ஓயாமல் பெய்கிறதோ அதுபோல, சிறிது நேரம் கூட ஓயவில்லாமல் வாரி வழங்கும் வள்ளல் தன்மை கொண்டவன் என்பதை,

“ஓவாது இயும் மாறி வண்கைக்

கடும்பகட்டு யானை நெடுந்தேர் அஞ்சி

” (குறுந்தொகை: 91)

என்ற குறுந்தொகைப் பாடலால் அறியலாம். அகமும் முகமும் மலர அரசவை அமர்ந்து அண்டி வந்தோர்க்கு தேரும், பிறவும் பல வழங்கி மகிழ்ந்த நாட்கள் அவன் வாழ்நாளில் பலவாம் என்றும் கூறுவர். இதனை,

“கடும்பகட்டு யானை நெடுந்தேர் அஞ்சி

ஈர நெஞ்சமோடு இசை சேண் விளங்க

தேர் வீச இருக்கை போல

” (நற்றிணை: 281)

என்ற நற்றிணைப் பாடலால் அறியலாம்.

நட்புணர்வு

கையறுயநிலைப் பாடல்கள் புலவர்களுக்கும் மன்னர்களுக்கும் இருந்த நட்பினை புலப்படுத்துகின்றன. மன்னன் இறந்த போது அவனது பிரிவைத் தாங்க இயலாது, புலவர்கள் அழுத குரலுடன் பாடிய பாடல்கள் அவர்களது உள்ள உணர்வினை எடுத்துரைக்கின்றன. இவ்வகையில் அதியமான் இறந்த போது அவனோடு பல்லாண்டுகள் நட்புடன் இருந்த ஒளவையார் அவனது பிரிவைத் தாங்காது பாடிய பாடல்கள் தும்பியல் உணர்வினை படம் பிடித்து காட்டுகின்றன.

எரிந்த திணைப்புணத்தில் குறவன் துணித்த துண்டைப் போன்று கரிந்த பக்கத்தை உடைய விறகு கொண்ட ஈமத்தியில், அதியமான் அஞ்சியின் உயிரற்ற உடல் உள்ளது. அந்த ஈமத்தீ, அவன் உடலைச் சிதைக்காமல் குறையினும் குறைக ; இல்லையேல், குறையாமல் விண்ணளவு முட்டச் சென்று நிறையினும் நிறைக ; ஆயினும் திங்களைப் போன்ற வெண்கொற்றக் குடை கொண்ட ஞாயிறு போன்று அஞ்சியின் புகழோ எந்நாளும் அழியாது நிற்கும் என்ற செய்தியை,

“ எரிபுனக் குறவன் குறையலன்ன

கரிபுற விறகின் ஈமஒள் அழல்

குறுகினும் குறுகுக, குறுகாது சென்று

விசும்புற நீளினும் நீள்க- பசுங்கதிர்த்

திங்கள் அன்ன வெண்குடை

ஒண்ணாயிரு அன்னோன் புகழ்மா யலவே

” (புறம் : 231)

என்னும் பாடலில் வெளிப்படுத்துகிறார். அதியன் இல்லாத உலகில் வாழ்வது பயனற்றது என்ற தன் உணர்வை ஒளவையார்,

“இல்லாகியரோ, காலமாலை

அல்லாகியர் யான் வாழும் நாளே ” (புறம் : 232)

என்று பாடுகிறார்.

முடிவுரை

சங்கப்பாடல்கள் பாடிய பெண்பாற்புலவர்கள் தங்கள் படைப்புகளில் சமூக நலன் கருதிய செய்திகள் யாவற்றையும் உணர்வோடு வெளிப்படுத்தியுள்ளனர். சமூகக்கடமை, நிலையாமை, துறவு, அறிவுரைக் கூறுதல், நட்பு, கொடை போன்ற பல்வேறு செய்திகள் வெளிப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. இல்லறமே பெண்ணுக்கு உரியது என்ற நிலைமாறி, அரசியல் அறிவுப்பெற்று மன்னர்களுக்கு அறிவுரைக்கூறும் ஆற்றல் பெற்றிருந்ததையும் இக்கட்டுரையின் வாயிலாக அறிந்துக்கொள்ளமுடிகிறது.

துணை நூல்கள்

1. சாமிநாதையர், உ.வே- புறநானூறு மூலமும் உரையும், முதற்பதிப்பு, 2004, ஜூபிலி அச்சுக்கூடம், சென்னை
2. சாமிநாதையர், உ.வே- குறுந்தொகை மூலமும் உரையும், பதிப்பு 2009, டாக்டர் உ.வே.சா நூல்நிலையம்.
3. ஆலிஸ், அ- பதிற்றுப்பத்து, நியுசெஞ்சுரி புக்கவுஸ், முதற்பதிப்பு-2004.
4. விஜயலெட்சுமி. இரா- தமிழக மகளிர், உலகத் தமிழாராய்ச்சி நிறுவனம், முதற்பதிப்பு, 1997.